

HUDUDLARNING INNOVATSION IQTISODIYOTINI RIVOJLANISH OMILLARI

Kattabekova Nargiza, Maxramov Bekzod

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universitetining Jizzax filiali talabalari

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola hududlarning innovatsion iqtisodiyotini rivojlantirish omillarini o'rganadi. Innovatsion iqtisodiyot, raqobatbardoshlikni oshirish va iqtisodiy o'sishni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Maqolada hududlarda innovatsiyalarni joriy etish uchun zarur sharoitlar, investitsiya muhitining yaxshilanishi, ta'lim va tadqiqotning roli hamda davlat siyosatining ta'siri tahlil qilinadi. Innovatsion rivojlanishni rag'batlantirish uchun tavsiyalar beriladi va hududlarning iqtisodiy barqarorligini ta'minlash yo'llari ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: innovatsion iqtisodiyot, rivojlanish omillari, hududlar, raqobatbardoshlik, iqtisodiy o'sish, investitsiya muhiti, ta'lim, tadqiqot, davlat siyosati, barqarorlik.

Innovatsion iqtisodiyot - bu bilim va yuqori sifatli inson kapitali iqtisodiyotidir. Innovatsion iqtisodiyotning lokomotivi, innovatsiyaning g'oyadan mahsulot va xaridorga harakati, g'oya va innovatsiyalar generatori barcha faoliyat turlarida raqobatdir. Rivojlangan mamlakatlardagi innovatsion tizim va iqtisodiyot, venchur biznes boshqa davlatlar, jumladan O'zbekiston uchun ham namunadir. Innovatsion iqtisodiyot global mezonlar bo'yicha raqobatbardosh darajaga yaratilishi va rivojlanishi kerak bo'lgan oltita asosiy komponentni o'z ichiga oladi:

- 1) ta'lim;
- 2) fan;
- 3) umuman inson kapitali, shu jumladan, hayotning yuqori sifati va yuqori malakali mutaxassislar;
- 4) innovatsion tizim, u quyidagilarni o'z ichiga oladi: qonunchilik bazasi; innovatsion tizimning moddiy komponentlari (texnologiyalar transferi markazlari, texnoparklar, texnopolislar, innovatsion markazlar, klasterlar, yuqori texnologiyalarni rivojlantirish hududlari, venchur biznes va boshqalar);
- 5) innovatsiyalarni amalga oshiruvchi innovatsion sanoat;
- 6) inson kapitali faoliyati uchun qulay muhit.

Raqobat tadbirkorlar va menejmentni bozorda o'z o'rnini saqlab qolish va kengaytirish va foydani oshirish uchun yangi mahsulotlar va innovatsion mahsulotlarni yaratishga undaydi. Erkin raqobat yangi bilimlar, innovatsiyalar va samarali innovatsion mahsulotlarning asosiy stimulyatori hisoblanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, innovatsion jarayonlar nafaqat bilimlarni izlash va o'zlashtirish, balki ayni paytda barcha ishtirokchilar o'rtasida bilimlarni uzatishdir. Bilim ikki yo'l

bilan uzatilishi mumkin. Birinchidan, bu yangi uskunalar, texnologiya va tayyor mahsulot namunalarini olishdir. Ikkinchidan, bilim olish yoki egallash "nomoddiy" shaklda bo'lishi mumkin: patentlar, litsenziyalar, konferentsiyalarda qatnashish, kasbiy qayta tayyorlash, oliy kasbiy ta'lim olish. Bularning barchasida biz bilimlarni idrok etish qobiliyati haqida yoki bilimlar oqimi jarayonlari haqida gapirishimiz mumkin.

Olimlar tavakkalchilikni boshqarishning zamonaviy usullaridan foydalanishga e'tibor berishadi, bu ayniqsa innovatsion loyihalarni boshqarishda muhim ahamiyatga ega. Xavfsizlik va siyosiy xavflar innovatsion iqtisodiyotning rivojlanishiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ushbu xatarlarning ehtimoli va innovatsion iqtisodiyotga ta'sir qilish darajasi juda xilma-xildir.

Mezo darajada innovatsion iqtisodiyotning samarali rivojlanishini ta'minlovchi asosiy omillar qatoriga quyidagilar kiradi:

1) hududning iqtisodiy afzalliklari (joylashuvi, ishlab chiqarish omillari, infratuzilmasi, iqtisodiy tuzilishi, hududiy diqqatga sazovor joylari va rekreatsiya zonallari);

2) hududning strategik imkoniyatlari: (davlat organlari faoliyatining samaradorligi, hududiy strategiya, davlat-xususiy sheriklik va institutsional moslashuvchanlik, hokimiyat organlarining imkoniyatlarini va hududlar munitsipalitetlarining o'z hududida tadbirkorlikni rivojlantirish uchun sharoit yaratish imkoniyatlarini ta'minlash).

Hududning investitsion jozibadorligini belgilovchi omillar qatoriga, shuningdek, hududiy qulaylik, mehnat xarajatlari, zamonaviy aloqa tarmog'ining mavjudligi, atrof-muhitning jozibadorligi, hududiy va mintaqaviy siyosat uchun qulay sharoitlar, hududni rivojlantirishning fazoviy va iqtisodiy ko'rsatkichlari (bandlik, maydon) kiradi. va moliyalashtirish hajmlari), mustaqil o'zgaruvchilar (ishlab chiqarish omillari) va bog'liq o'zgaruvchilar (ishlab chiqarish mahsuloti) nisbati; ma'lum bir ishlab chiqarishga resurslarni jalb qilishni cheklash; ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotish (sotish) bo'yicha cheklovlar. Hududning investitsion jozibadorligini ko'rsatish uchun turli xil xususiyatlar guruhlarini qo'llaniladi:

1. Infratuzilma: hududiy va transportning joylashuvi, transport infratuzilmasi ob'ektlari bilan ta'minlash, telekommunikatsiya, suv, energiya ta'minoti, chiqindilarni utilizatsiya qilish.

2. Moliyaviy: byudjet, hududning byudjetdan tashqari jamg'armalari, tijorat banklari, mintaqaviy va federal dasturlardan mablag'lar; qarz mablag'larini jalb qilish imkoniyatlari, aholi ixtiyorida mablag'lar.

3. Mehnat: umumiy soni va yoshi va jinsi tarkibi, mehnatga layoqatli aholining soni va tarkibi, kasbiy va malaka tarkibi, ta'lim darajasi, mehnat sarfi, mehnat unumdorligi.

4. Tashkiliy: hududiy boshqaruvni tashkil etish darajasi, hududlar foydalanishi mumkin bo'lgan jamoat va tijorat tashkilotlarining mavjudligi (universitetlar, uyushmalar, savdo-sanoat palatalari va boshqalar).

5. Taraqqiyotga turtki beradigan yoki to'sqinlik qiladigan siyosiy kuchlar.

6. Axborot: marketing ma'lumotlarini taqdim etish; hududning klasterni rivojlantirish rejalarini ishlab chiqish uchun foydalanishga tayyorligi.

Shunday qilib, O'zbekistonda va uning alohida hududlarida innovatsion iqtisodiyotning rivojlanishiga bir vaqtning o'zida bir qator ichki va tashqi omillar ta'sir ko'rsatmoqda, ular innovatsion rivojlanishga hissa qo'shishi mumkin, shuningdek, mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini tezlashtiradi yoki sekinlashadi. ularni pastga. Shuni ta'kidlash kerakki, innovatsion iqtisodiyotning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillarni boshqarish samaradorligi O'zbekistonda iqtisodiy rivojlanishning o'ziga xos xususiyatlarini va xorijiy mamlakatlar tajribasini hisobga olish qobiliyatiga bog'liq.

Adabiyotlar:

1. Titov S.A. Innovatsion loyihalarni boshqarish doirasida mahsulotni kompleks ishlab chiqish (IPD) metodologiyasidan foydalanish / S.A. Titov, N.N. Barchan // Iqtisodiyot va tadbirkorlik. – 2014. – 6-son (47). – B.515 – 520.
2. Nazarov M.I. “Shahar-qishloq” tizimidagi iqtisodiy munosabatlar. monografiya / M.I. Nazarov, S.N. Suetin, M.I. Shishkin. – Izhevsk: “Ilmiy kitob” uyushmasi, 2006. – 208 b.
3. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – T. 2. – №. 02.
4. Nizametdinov, A., Kerim , K., & Xudoyarov, R. (2024). YOSHLARNI TADBIRKORLIK ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216039>. *International Scientific and Practical Conference*, 1(3), 94-97. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/598>
5. Nizametdinov, A., Usmonova, V., & Abdusattorov, D. (2023). FOOD PROBLEM. *Science technology&Digital Finance*, 1(5), 139-143. <https://bestjournalup.com/index.php/stdf/article/view/ada>
6. Luna A., Nizametdinov A., Xudayarov R. KORXONALAR FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING CHORA TADBIRLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 34-40.
7. Nizametdinov A., Usmonova V., Abdusattorov D. OZIQ-OVQAT MUAMMOSI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 139-143.
8. Xolmuradovich X. B. et al. IMPORTANCE OF BANKING SYSTEM IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 218-224.
9. Mansurov S. FORECASTS FOR THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //Science technology&Digital Finance. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 187-195.